
PEMBELAJARAN RITMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MUSIK SEMESTER I STKIP CITRA BAKTI MELALUI METODE EURHYTHMICS DALCROZE

Ferdinandus Bate Dopo
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti
Email.ferdinbate@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan metode *eurhythmic Dalcroze* dalam pembelajaran ritmik. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan dengan responden mahasiswa program studi pendidikan musik semester 1 STKIP Citra Bakti yang berjumlah 45 orang. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan dan pedoman wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan, konsentrasi pemahaman dan motivasi dalam pembelajaran mengalami peningkatan.

Abstract

This research was aimed to investigate application of Dalcroze eurhythmic method into rhythmic instructional. This was an action research involving 45 students 1st year music education department of STKIP Citra Bakti. This Research employs a action research design. The instruments used was observation and interview guide.. This research results was the student's involvement, concentration understanding and motivation trend to moving up.

Keyword: *eurhythmics Dalcroze, achievement involvement, concentration, understanding.*

PENDAHULUAN

Untuk dapat membelajarkan musik pada anak guru perlu dibekali dengan pemahaman akan konsep-konsep dasar musik yang pada akhirnya memungkinkan mereka menerapkannya dalam pembelajaran yang riil di kelas. Musik sesungguhnya merupakan sebuah sistem simbol yang relatif abstrak layaknya matematika ataupun logika. Dalam tingkatan pemula pembelajaran musik hendaknya menjadi perhatian baik dalam kaitannya dengan

kebermanfaatannya maupun karena terkait dengan simbol-simbol abstrak tersebut.

Sebagai salah satu elemen dasar musik ritmik menjadi kerangka utama sebuah musik. Berdasarkan hasil pengamatan rata-rata mahasiswa belum mampu menterjemahkan konsep-konsep simbolik ritmik tersebut ke dalam aplikasi praktis. Dengan demikian materi kajian ritmik membutuhkan ulangan berkali-kali dan membutuhkan waktu ekstra. Dalam kondisi ini muncul asumsi teori

musik itu ternyata sulit dipelajari dan karena itu menjadi momok menakutkan dan tidak disukai. Kalau sudah tidak disukai tentu motivasi mahasiswa mengikuti perkuliahan menjadi rendah. Walaupun tidak bisa serta merta mengatakan bahwa rendahnya motivasi merupakan dampak langsung dari masalah ini, adalah bijak melihat masalah ini sebagai salah satu indikasi terhadap munculnya beragam masalah dalam pendidikan. Dengan kata lain memahami secara baik mahasiswa tentang bagaimana dan dengan apa mereka belajar dan apa yang mereka butuhkan dapat membantu dosen menentukan strategi yang tepat dalam pembelajaran (Dopo, 2018, hal 90)

Konsep pendidikan hendaknya dibangun atas dasar proses sintesis pikiran dan tubuh. Pada masa lalu, penggunaan tubuh telah menjadi penting dalam sejarah namun di akhir-akhir ini harus diakui telah terjadi pemisahan antara aktivitas penalaran, di satu sisi, dan aktivitas fisik disisi yang lain. Rutinitas pemecahan masalah dilakukan terutama melalui penggunaan bahasa, logika, atau lainnya. Sebuah sistem simbolik yang relatif abstrak (Gardner,1983: 207). Harus diakui bahwa pikiran manusia dan kekuatan kapasitas intelektualnya telah, selama berabad-abad telah diletakkan di

atas takhta dengan mengabaikan semua kecerdasan lainnya. Karena itu, penting agar kembali kepada keseimbangan pikiran dan tubuh (Campbell, 2004, hal 73).

Penggunaan tubuh dalam proses pembelajaran merupakan hal yang penting sekaligus cenderung untuk diminimalisasi dan dilupakan. Untuk orang-orang Yunani penggunaan tubuh yang benar melalui kegiatan artistik dan atletik merupakan tujuan alami mereka. Secara umum mereka mencari keselarasan antara tubuh dan pikiran. Pikiran membantu melatih penggunaan tubuh dengan benar dan dan tubuh membantu menanggapi kekuatan ekspresi pikiran. (Gardner,1983: hal 207) Bagi orang Yunani latihan fisik adalah keharusan, tidak hanya untuk menghasilkan tubuh yang kuat dan indah, tapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki pikiran. Dengan demikian dalam bukunya *Republik*, Plato menempatkan "musik dan senam sebagai dasar pendidikan yang ideal"(Naumberg, 1914).

Re-introduksi tubuh dalam proses pembelajaran sebaiknya diadvokasi ke dalam banyak hal, tak terkecuali dalam dunia pendidikan musik. Jaques-Dalcroze adalah seorang pendidik musik yang telah menghasilkan sebuah metode untuk belajar musik dengan menggunakan tubuh

sebagai sumber utama belajar. Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti akan mengembangkan dan menerapkan metode Dalcrose dalam pembelajaran teori dasar musik khususnya dalam pembelajaran ritmik dan menemukan dampaknya terhadap proses pembelajaran.

Istilah *eurhythmics* berasal dari kata *Eu* bahasa Yunani dan *rythmos* berarti “mengalir baik” atau “gerakan yang baik” (Mead, 1996, hal. 38). Jacques-Dalcroze menciptakan istilah ini untuk menggambarkan cara untuk mengalami dan mengeksplorasi sensasi musikal dan pengetahuan musik secara bersama (Schnebly-Black, 2004, hal 38). Pengalaman dan eksplorasi musik dilakukan terutama melalui tubuh. Sebenarnya, dalam bahasa *Eurhythmics*, tubuh manusia adalah instrumen pertama yang harus dilatih. Emosi dan tubuh berhubungan erat dengan tubuh sebagai media untuk mengekspresikan emosi (Jeong, 2005, hal 19).

Gerakan tubuh membantu siswa belajar karena memikat minat mereka lebih banyak daripada mendengarkan secara pasif ketika seorang guru berbicara dan sekaligus mengembangkan keterampilan sosial. Kenyataan menunjukkan di dunia pendidikan

metode pembelajaran musik sering diajarkan dengan menuangkan fakta dan teori ke dalam diri anak-anak daripada dengan membangkitkan semangat minat mereka sehingga mereka ingin belajar lebih banyak tentang musik "(Willour, 1969, hal 75).

Menurut Dalcroze, cara mengajar musik yang paling efisien bergantung pada empat prinsip dasar:

1. Keterampilan untuk memahami dan merespons musik harus dikembangkan dengan mudah, itu hanya berarti kalau terwujud dalam permainan.
2. Siswa harus mengembangkan penginderaan batin tentang musik; Siswa akan menginternalisasi waktu, ruang, dan energi dalam gerakan yang sesuai dengan yang ada dalam music.
3. Komunikasi yang tajam antara telinga, tubuh, dan pikiran harus dikembangkan. siswa aktif jika terlibat dan penuh perhatian secara mental dalam mendengarkan dan merespons.
4. Siswa harus mengembangkan gudang gambar aural dan kinestetik yang bias diterjemahkan ke dalam simbol dan, setelah diingat, dilakukan sesuka hati. Ini adalah kunci untuk membaca musik (Mead, 1996, hal 40).

Keempat komponen ini akan diajarkan terutama melalui latihan dan permainan kelompok, dengan guru sebagai fasilitator yang mengarahkan dan mendampingi. Metode partisipatif *Eurhythmics* tidak hanya kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan tetapi juga mengembangkan hubungan dengan orang lain dan bagaimana berinteraksi satu sama lain dalam suasana belajar yang membuat siswa lebih siap untuk mengikuti studi akademis serta studi musik yang lebih maju. Tidak hanya pembelajaran yang efisien untuk pengetahuan umum tentang musik, tapi juga untuk meningkatkan kemampuan motorik siswa karena secara psikologis anak-anak dengan koordinasi otot yang lemah, lambat dalam belajar (Willour, 1969, hal 74).

Dengan demikian, *Eurhythmics* Dalcroze adalah pendidikan yang mencakup semua metode karena menuntut dan mengembangkan koordinasi dan mendorong penguasaan gerakan tubuh. Aktivitas fisik ini mengembangkan koordinasi mata-tangan-tubuh yang diperlukan untuk membaca. Kebiasaan mendengarkan yang baik, kekuatan konsentrasi. Dalcroze percaya bahwa "perilaku musikal" adalah apa yang perlu siswa pelajari siswa musik pemula harus

diajar tidak hanya keterampilan musikal yang diperlukan, tapi juga bagaimana caranya mereka belajar. Dalam hal ini Dalcroze senada dengan para tokoh lain sezaman yang menggagas ide-ide dalam dunia pendidikan seperti Jean Piaget, John Dewey, Granville Stanley Hall, Maria Montessori ataupun Howard Gardner. Dalcroze menyadari bahwa para siswa, selain belajar pengetahuan musikal melalui indera kinestetik mereka, juga harus diajarkan lima keterampilan yang berbeda: 1) perhatian (mendengarkan), 2) berkonsentrasi, 3) untuk mengingat, 4) untuk mereproduksi (model) dan 5) untuk menjadi ekspresif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan dalam konteks pembelajaran ritmik. Hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu mengkaji penerapan metode *eurhythmic Dalcroze* dalam pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Musik STKIP Citra Bakti semester I tahun akademik 2018/2019. yang berjumlah 45 Orang dengan kategori sangat pemula (*dummies*). Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Instrumen dalam penelitian ini

adalah pedoman obeservasi dan pedoman wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung untuk merima masukan dari para responden

untuk melengkapi data hasil pengamatan. Tahapan dalam ini penelitian digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Siklus pelaksanaan penelitian

Pada tahap pertama, dilakukan identifikasi masalah pengamatan tentang proses pelaksanaan pembelajaran ritmik pada kelas musik mahasiswa pendidikan musik STKIP Citra Bakti semester 1. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan memahami konsep-konsep abstrak dalam ritmik yang berdampak pada partisipasi yang rendah dalam pembelajaran.

Pada tahap kedua, peneliti mengolah semua informasi baik berupa masukan hasil pengamatan. Kajian teoretik dikumpulkan terkait dengan usaha

memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang telah teridentifikasi. Adapun solusi yang segera perlu dilakukan adalah melalui penggunaan metode Dalcroze untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran ritmik. Pelatihan ini sangat signifikan mengingat mahasiswa adalah kelompok pemula.

Pada tahap ketiga, dilanjutkan dengan desain pembelajaran yang meliputi desain tujuan, materi proses dan evaluasi.

Pada tahap keempat yang merupakan tahap yang paling penting, tim peneliti merealisasikan proses pembelajaran. Tahapan dari

kegiatan pelatihan meliputi pengenalan metode Dalcroze, dan selanjutnya menggunakan metode Dalcroze yang telah dikembangkan melalui permainan-permainan sederhana baik secara

individu maupun dalam kelompok kecil atau antar teman.

PEMBAHASAN

Selama pelaksanaan penelitian dijumpai beberapa temuan sebagai berikut:

Pertemuan 1

Observasi

1. Mahasiswa merasa aneh, canggung, malu melakukan gerakan-gerakan yang diinstrusikan
2. Tidak serius melakukan gerakan-gerakan yang di instrusikan

Wawancara

Peneliti

“Mengapa tidak serius melakukan gerakan-gerakan yang diinstrusikan”?

Responden

APM “saya malu pak”

AW “tidak biasa pak, begini”

ASP “seperti anak PAUD saja pak”

Pertemuan 2

Observasi

1. Masih canggung
2. Sudah serius namun belum rileks

Wawancara

Peneliti

“Apa yang kalian rasakan”?

Responden

AB “bingung pak”

BG “sudah mulai mengerti sedikit-sedikit pak”

BD “tangan kiri yang masih kaku pak kalau kanan sudah”

Pertemuan 3

Observasi

1. Mahasiswa mulai antusias
2. Menyoraki teman pasangannya yang membuat kesalahan
3. Memberi masukan kepada teman ketika membuat kekeliruan.

Wawancara

Peneliti

“Nah kalau sekarang bagaimana”?

Responden

CK “Seru pak”

DD “sudah mulai paham hanya belum terlalu lancar”
EYB “Saya juga sudah paham pak cuman kalau temponya makin cepat itu masih susah”
EK “ Pak buat latihan lagi untuk not 1/16 karena itu susah”
RSM “Pak bolehkan pak kalau kami menciptakan gerakan sendiri untuk belajar ritmik?”

Data penelitian menunjukkan kemajuan dalam proses pembelajaran dalam tiap pertemuan. Pengamatan dan respon balikan mahasiswa melalui wawancara mengindikasikan adanya peningkatan baik dari aspek keterlibatan, konsentrasi pemahaman mereka tentang ritmik maupun motivasi mereka mengikuti pembelajaran.

Temuan-temuan dalam penelitian ini mengkonfirmasi bahwa tubuh adalah instrumen utama dalam bermusik. Karena tubuh merupakan instrumen utama maka banyak latihan-latihan gerakan berirama (*eurhythmics*) yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran musik termasuk juga tentang ritmik. Ritmik adalah gerakan. Ritmik pada dasarnya bersifat fisik. Setiap gerakan melibatkan ruang dan waktu. Kesadaran musikal adalah hasil dari pengalaman fisik. Penyempurnaan sumber daya fisik menghasilkan kejelasan persepsi. Penyempurnaan gerakan pada waktunya menjamin kesadaran irama musik. Pernyataan-

pernyataan Dalcroze tersebut jelas menggambarkan hubungan kedekatan antara *eurhythmics* dan ritmik.

Dengan demikian, *eurhythmics* Dalcroze adalah metode yang sangat efektif untuk memberikan mahasiswa pemahaman menyeluruh tentang musik dengan ritmik sebagai kerangka utamanya. Penting untuk dicatat mahasiswa harus difasilitasi untuk belajar tentang musik melalui berbagai saluran. Campbell (2004) percaya bahwa “dengan lebih sedikit peluang untuk aktif, banyak siswa menjadi apatis karena pasif dan abstrak.

Lebih jauh Willour (1969) menyebutkan manfaat *eurhythmics* melampaui dunia musik itu sendiri. *Eurhythmics* dapat berkontribusi pada kepribadian total anak dengan mendorong imajinasi dan respons kreatif. *Eurhythmics* menawarkan berbagai cara bagi seorang anak untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam pengembangan psikologisnya. Sayangnya satu kecenderungan umum yang terjadi adalah semua pembelajaran

menjadi lebih teoretik dan abstrak seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan seseorang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efek aktivitas gerakan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan metode non gerakan. Dengan begitu dapat dikatakan metode *eurhythmics* Dalcroze merupakan salah satu metode dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif dalam kerangka desain pembelajaran inovatif dan interaktif.. Dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif mahasiswa dimungkinkan untuk berpikir kritis dan kreatif, berdiskusi dalam anggota kelompok kecil atau antar teman, menyampaikan ide-ide melalui kreasi mereka, menyampaikan dan menerima masukan dari teman-temannya dan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan atau juga tentang pemahaman materi yang dipelajarinya.

Pembelajaran aktif sering kali tidak dilakukan oleh karena telah terbentuk opini bahwa melaksanakan pembelajaran aktif memerlukan waktu yang lama. Beban kurikulum yang berat menjadi alasan tidak tercapainya target pembelajaran. Solusi yang bisa diberikan adalah pada penerapan pembelajaran aktif tidak semua pekerjaan harus diselesaikan di dalam kelas.

Pembelajaran aktif dapat dilengkapi oleh peserta didik di luar kelas jika tidak dapat diselesaikan di dalam kelas. Pembelajaran aktif juga dapat dikerjakan mandiri oleh siswa baik sendiri maupun dalam kelompok dan juga dapat diselesaikan tanpa harus menggunakan bahan dan alat yang sukar diperoleh (Dasna, I. W, Laksana, D. N. L, Sudatha, I. G. W, 2015).

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode pendidikan *eurhythmics* Dalcroze bisa diterapkan pada pembelajaran musik. Metode *eurhythmics* Dalcroze menawarkan pemecahan dalam masalah-masalah belajar seperti meningkatkan keterlibatan, konsentrasi pemahaman dan motivasi dengan mengoptimalkan peran tubuh sebagai instrumen utama dalam pembelajaran. Penerapan Metode *eurhythmics* Dalcroze sebaiknya diterapkan sedini mungkin dengan tetap menjaga keberlanjutan untuk usia-usia yang lebih tinggi pada semua jenjang pendidikan dengan mempertimbangkan kebermanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Campbell, L., Campbell, B. & Dickinson, D. (2004). *Teaching*

-
- and Learning Through Multiple Intelligences*. New York: Pearson
- February 11, 2008, from ProQuest Digital Dissertations database.
- Dasna, I. W., Laksana, D. N. L., Sudatha, I. G. W. (2015). *Desain dan Model Pembelajaran Inovatif dan Interaktif*. Universitas terbuka, Banten
- Mead, V. H. (1996). More than mere movement: Dalcroze Eurythmics. *Music Educators Journal* 82(4), 38-41.
- Dopo, Bate Ferdinandus (2018). *Profil motivasi berprestasi mahasiswa program studi pendidikan musik STKIP Citra Bakti periode 2016/2017*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, vol 5 No/1/ Maret 2018.
- Naumberg, M. (1914). *The Dalcroze idea. What eurhythmic is and what it means*. Retrieved from the MusiKinesis web site:
- <http://www.musikinesis.com/1914%20Article.htm>.
- Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.
- Schnebly-Black, J., & Moore, S. (2004). *Rhythm: One on One. Dalcroze Activities in the Private Music Lesson*. USA: Alfred Publishing Co.
- Jeong, J-E. (2005). *Adaptation of Dalcroze methodology to the teaching of music to kindergarten students in Korea*. D.M.A. dissertation, Boston University, Massachusetts. Retrieved
- Willour, J. (1969). Beginning with delight, leading to wisdom: Dalcroze. *Music Educators Journal* 56(1), 72. Wis, R. M. (1999). Physical